

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Estudio de prevalencia de Hiperbilirrubinemia significativa en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, Secretaría de Salud Jalisco durante noviembre 2024 y abril 2025

2. Planteamiento del problema

La hiperbilirrubinemia no conjugada (indirecta) es común en los recién nacidos, especialmente en los primeros días de vida, y se presenta como ictericia. Esta condición, que afecta al 60% de los recién nacidos a término y al 80% de los prematuros, puede llevar a complicaciones graves como la encefalopatía bilirrubínica aguda (EBA) o kernicterus si no se detecta y trata a tiempo. La identificación visual de la ictericia es subjetiva, por lo que es esencial medir la bilirrubina sérica total (BST) mediante pruebas de laboratorio. El pico máximo de bilirrubina se presenta entre el tercer y quinto día de vida, lo que hace que el egreso temprano del hospital representa un riesgo, ya que los niveles pueden no ser detectados a tiempo. Aunque existen dispositivos no invasivos como la TcB para estimar los niveles de bilirrubina, la falta de datos sobre el manejo de la hiperbilirrubinemia en países de bajos y medianos ingresos sigue siendo una preocupación, ya que las altas tasas de mortalidad y morbilidad asociadas a estas condiciones afectan principalmente a estas regiones.

3. Objetivo general

Estimar la prevalencia de la hiperbilirrubinemia significativa en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos

4. Diseño

Estudio transversal descriptivo

5. Métodos

El estudio tendrá una duración de seis meses, realizándose de noviembre de 2024 a abril de 2025, y se llevará a cabo en diferentes fases. El personal médico responsable medirá la bilirrubina transcutánea (tcB) en los neonatos utilizando exclusivamente el equipo Draeger, Inc. JM Instruments, proporcionado por la empresa Dräger mediante convenio con la Federación Nacional de Neonatología de México. Antes del inicio, el personal recibirá capacitación sobre el protocolo de investigación y el uso del sistema Draeger. Se realizarán mediciones de tcB en recién nacidos con ictericia clínica o incompatibilidad de grupo o Rh antes de las 24 horas de vida, y en todos los neonatos entre las 24 y 48 horas o antes del egreso hospitalario. Las acciones a seguir dependerán de la edad gestacional y postnatal, conforme a la guía 2022 de la Academia Americana de Pediatría. Además de las mediciones, se recopilarán datos demográficos y neonatales mediante formularios específicos para su análisis.

6. Institución a implementar

Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos"

7. Número de aprobación

Aprobación CI: **SSJ/DGEICS/DIS/CI/20/24**. Aprobación CE: **SSJ/DGEICS/CEI/04/25**

8. Financiamiento

Empresa De Drager Medical México S.A DE C.V e investigador.

8. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |